

UDK 631.174(574.1)

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ ЗКО

TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF FODDER SORGHUM IN THE CONDITIONS OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION

Булекова А. А.

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени
Жангир хана», г. Уральск, Казахстан
akgibek73@mail.ru

Ризаева Д.Т.

С.Бошмонов

А.Абдурахмонов

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии г.Самарканд, Узбекистан

dilfuzarizayeva@gmail.com

saidmurodboshmonov07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868014>

Аннотация: Мақоллада jo'xori turlarining navlaridan birini etishtirish texnologiyasi – em-xashak jo'xori, Ros navi ko'rib chiqiladi. G'arbiy Qozog'iston viloyati xavfli dehqonchilik zonasida joylashgan va keskin kontinental iqlimga ega: yozda kam yog'ingarchilik bo'ladi va harorat asosan yuqori. Bunday iqlim sharoitida qurg'oqchilikka va samarali namlik etishmasligiga chidamli ekinlarni etishtirish zarurati ortib bormoqda. Bunday hosil em-xashak jo'xori hisoblanadi. Sorghum qurg'oqchilikka chidamliligidan tashqari, bu madaniyat tuproqlarga ham oddiy emas va tuproq turini va turini tanlamasdan o'sishi mumkin. Ros navi em-xashak jo'xori bilan bog'liq va bizning iqlim sharoitimizga moslashgan. Jo'xori etishtirishning asosiy sharti begona o'tlarni yo'q qilish va deyarli 4 metr chuqurlikka etadigan kuchli ildiz ekin tizimini shakllantirish uchun maqbul sharoitlarni yaratish uchun majburiy ekishdan oldin ishlov berishdir. Ekish vaqti ham hosilni etishtirishda muhim rol o'ynaydi. Ekish tuproqni 12-140 S gacha qizdirganda amalga oshiriladi, shuning uchun ekish 2023 yil 12-15 may kunlari amalga oshirildi, ekish usuli qator oralig'i bilan keng qatorli – 45 sm.vegetatsiya davri 102 kunning tashkil etdi.

Аннотация

В статье рассматривается технология возделывания одной из разновидностей вида сорго – кормовое сорго, сорт Рось. Западно-Казахстанская область находится в зоне рискованного земледелия и имеет резко континентальный климат: осадков в летнее время выпадает мало, а температура в основном высокая. В таких климатических условиях возрастает необходимость возделывания сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе и нехватке продуктивной влаги. Такой культурой является кормовое сорго. Кроме устойчивости сорго к засухе, эта культура также неприхотлива к почвам и может произрастать не выбирая предшественника и типа почвы. Сорт Рось относится к кормовому сорго и адаптирована к нашим климатическим условиям. Основным условием возделывания сорго является обязательная предпосевная обработка почвы для уничтожения

сорняков и создания оптимальных условий для формирования мощной корневой системы культуры, доходящей почти до 4 метра в глубину. Сроки посева тоже играют немаловажную роль при возделывания культуры. Посев проводится при прогревании почвы до 12-14⁰С, поэтому посев проводился 12-15 мая 2023 года, способ посева – широкорядный с междурядием – 45 см. Вегетационный период составил 102 дня.

Annotation

The article discusses the technology of cultivation of one of the varieties of the sorghum species – fodder sorghum, the Ros variety. The West Kazakhstan region is located in a zone of risky agriculture and has a sharply continental climate: there is little precipitation in the summer, and the temperature is mostly high. In such climatic conditions, the need for cultivation of crops resistant to drought and lack of productive moisture increases. Such a crop is fodder sorghum. In addition to the drought resistance of sorghum, this crop is also unpretentious to soils and can grow without choosing a precursor and soil type. The Ros variety belongs to the forage sorghum and is adapted to our climatic conditions. The only condition for cultivating sorghum is mandatory pre-sowing tillage to destroy weeds and create optimal conditions for the formation of a powerful root system of the crop, reaching almost 4 meters in depth. The timing of sowing also plays an important role in the cultivation of crops. Sowing is carried out when the soil is warmed up to 12-14⁰С, therefore, sowing was carried out on May 12-15, 2023, the sowing method is wide-row with row spacing – 45 cm. The growing season was 102 days.

Kalit so'zlar: jo'xori, qishloq xo'jaligi ekinlari, qurg'oqchilikka chidamlilik, etishtirish texnologiyasi, ekish usullari

Ключевые слова: сорго, сельскохозяйственная культура, засухоустойчивость, технология возделывания, способы посева

Keywords: sorghum, agricultural crop, drought resistance, cultivation technology, sowing methods.

Введение. Сорго - культура теплого климата. Сорго легко выращивать в самых разных почвенных и климатических условиях. Сорго является экономически важной и основной продовольственной культурой для более, чем полумиллиарда человек в развивающихся странах, в основном в засушливых и полузасушливых регионах, где стресс от засухи является основным ограничивающим фактором [1,2,3]. Хотя сорго в целом считается толерантным, стресс, вызванный засухой, по-прежнему значительно снижает его продуктивность и питательные качества на основных площадях его возделывания. Оптимальная температура прорастания семян составляет 20-30⁰С [4,5]. В отдельные периоды вегетации оно испытывает неодинаковую потребность в тепле. Больше всего (1400—2100 °С) тепла требует в фазу всходы — выметывание, меньше (243—297 °С) — в период посев — всходы. Общая сумма температур для созревания сорго 2200—3800 °С [6,7,8]. Стебли прямостоячие, гладкие, число междоузлий 5— 25, высота стебля 0,5—3 м. Из узла кущения образуется два — пять стеблей, есть некустящиеся сорта. Плод — зерновка. Зерно пленчатое или голое, округлой, овальной формы. Масса 1000 зерен 20—45 г [9,10].

Защитная обработка почвы была предложена как эффективный способ сохранения почвенной воды в засушливом сельском хозяйстве. Управление органическим веществом почвы имеет важное значение для поддержания качества и продуктивности почв во всем мире [11,12,13]. Обработка почвы обычно снижает агрегацию и содержание твердых частиц [14]. Ширина междурядьев может варьироваться от 30 см до 80 см, но более оптимальным считается расстояние от 40 см до 60 см – так удастся добиться лучшего распределения растений [15,16,17]. Рядовой посев хорошо подходит для скороспелых сортов. Также предпочтительно использование сеялки точного высева.

Многочисленные сорта сорго по характеру использования в производстве делят на четыре группы: зерновые, сахарные, веничные и травянистые. Наибольшее значение для использования на кормовые цели имеет зерновое, сахарное и травянистое сорго. В группе зернового сорго на силос и зеленый корм возделываются следующие сорта: Рось, Славянка, Кинельское 63, Премьера. Для успешного возделывания сортовых культур необходимо проводить меры по снижению засоренности посевов [17].

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на опытном участке ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция». Перед закладкой опыта была обследована почва на определение гумусового фона и наличие основных питательных элементов НРК. Перед посевом проводилась предпосевная плоскорезная обработка плоскорезом КПШ-9 на глубину не более 12 см. Посев проводился сеялкой СЗЗ-2,1 с междурядием 15,30, 45 см. После посева проводилось прикатывание кольчато-зубчатым катком. Уборка на зерно проводилась при влажности зерна не более 20%, уборку проводили 10 августа в фазе полной спелости.

Результаты исследований. Технология возделывания является одной из важных составных получения стабильных и высоких урожаев. Гумусовый горизонт в исследуемых почвах доходит до 38 см. Почвы нашего региона богаты калием, поэтому калийные удобрения не вносят, но содержание азота и фосфора недостаточно, поэтому все агротехнические меры направлены на обогащение почвы данными питательными элементами. Содержание гумуса в верхнем плодородном слое составляет 2,8% (таблица 1).

Таблица 1 – Фоновое содержание опытного участка

Горизонт почвы, см	Гумус, %	мг /кг почвы		
		N	P	K
A (0-30)	2,8	45,5	43,1	365,2
B (30-40)	1,9	16,2	22,2	237,8

Закладка опыта проводилась по следующей схеме опыта:

Сорго кормовое			
I повторность	Междурядие 15 см	Междурядие 30 см	Междурядие 45 см
II повторность	Междурядие 15 см	Междурядие 30 см	Междурядие 45 см
III повторность	Междурядие 15 см	Междурядие 30 см	Междурядие 45 см
IV повторность	Междурядие 15 см	Междурядие 30 см	Междурядие 45 см

Посев проводился при полной спелости почвы. На момент посева температуры почва составляла 15⁰C. Была проведена предпосевная обработка с уничтожением сорняков и разрыхлением почвы (рис.).

Рисунок – Посев кормового сорго

При возделывании любой сельскохозяйственной культуры необходимо учитывать также биологические особенности. Сорго благополучно переносит высокие колебания температуры почвы и воздуха, которые в нашем регионе наблюдаются ежегодно. Важной биологической особенностью семян сорго является их способность прорасти в полусухой почве: количество воды для набухания семян составляет порядка 35-37% от собственного веса.

У сорго принято отмечать следующие фазы развития: всходы, кущение, выход в трубку, выметывание, цветение, восковое созревание, полное созревание. Биологической особенностью сорго является медленный рост в первые 20 дней после всходов (до начала кущения). В это время усиленно формируется корневая система. Поэтому очень важно проводить мероприятия по борьбе с сорняками, чтобы они не мешали правильно развиваться культурному растению.

При соблюдении всех агротехнических требований сорго дает дружные всходы. В наших опытах были получены следующие качественные показатели урожая культуры (таблица 2).

Таблица 2 – Формирование урожайности кормового сорго

Варианты	Кол-во стеблей, штук на 1 м ²	Вес влажной массы на 1 м ² , г	Вес сухой массы на 1 м ² , г	Зеленая масса, т/га	Урожайность зерна, т/га
Сорго кормовое, междурядие 15 см	30	900	240	10,6	2,8
Сорго кормовое, междурядие 30 см	43	1050	286	11,5	2,1
Сорго кормовое, междурядие 45 см	27	850	240	12,3	2,6

Согласно полученным результатам опыты со способом посева с междурядием 45 см по всем качественным показателям показали себя с положительной стороны. Это объясняется тем, что при таком способе создаются наиболее благоприятные условия для развития растения и формирования хорошей урожайности как зеленой массы, так и зерна. Таким образом, кормовое сорго показало себя достойной культурой для использования его в «зеленом конвейере» кормов.

Заключение. Производство кормов – важная часть сельскохозяйственного производства Республики Казахстан. В настоящее время в первую очередь решается проблема кормового протеина, но необходимо отметить и огромное значение углеводов в рационе животных. Углеводы играют большую роль в обмене веществ, связанном с окислением, переаминированием аминокислот, синтезом жира, минеральным обменом. Исключительная засухоустойчивость, высокая продуктивность и кормовые достоинства ставят сорго в ряд наиболее перспективных кормовых культур.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Чекалин С.Г. Агроэкологическая обоснованность природно-климатических условий сухостепной зоны Западного Казахстана для внедрения новых технологий, обоснованных на ресурсосбережении // Вестник с/х науки. – 2005. - №10. - С.32-34.
2. Булеков Т.А., Лиманская В.Б., Булекова А.А., Давлетова А.М., Касимова Г.В. (2023). Агротехника сорго в травопольном севообороте для условий Западно-Казахстанской области. В серии конференций IOP: Наука о Земле и окружающей среде (том 1154). Институт физики. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1154/1/012053>
3. Маниндер Дж. К. и Сингх Л. (2015). Технологические меры для развития средств к существованию и смягчения последствий изменения климата в индийских северо-западных Гималаях. Журнал Global Nest, 17 (1), 50–60. <https://doi.org/10.30955/gnj.001467>
4. Абреха, К.Б., Энью, М., Карлссон, А.С., Ветукури, Р.Р., Фейисса, Т., Мотлхаоди, Т., Гелета, М. (2022 г., 1 января). Сорго в засушливых районах: морфологические, физиологические и молекулярные реакции сорго в условиях засухи. Планта. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s00425-021-03799-7>
5. Тышкевич Г.Л. Экология и агрономия. – Кишинев: «Штиинца», 1991. – 230 с.
6. Кененбаев С.Б. Агроэкологические основы систем земледелия Казахстана // Вестник с/х науки. – 2005. - №11. - С.29-32.
7. Ананда, ГКС, Миранс, Х., Нортон, С.Л., Глидоу, Р., Фуртадо, А. и Генри, Р.Дж. (17 июля 2020 г.). Дикое сорго как перспективный ресурс для улучшения урожая. Границы в науке о растениях. Frontiers Media SA <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.01108>
8. Лаптина Ю.А., Гиченкова О.Г., Куликова Н.А. (2022). Оптимизация параметров выращивания суданской травы в сухостепной зоне Нижнего Поволжья. В серии конференций IOP: Наука о Земле и окружающей среде (том 1069). Институт физики. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1069/1/012037>

9. Чекалин С.Г., Макарова Г.С., Лиманская В.Б. Агроэкологическое обоснование природно-климатических условий сухостепной зоны Западного Казахстана для внедрения новых технологий, основанных на ресурсосбережении // Вестник с/х науки Казахстана. – 2005.-№10.- С.32-34.
10. Булекова, А.А. Сапарова Р.Х. Технологии возделывания сортов сорго в условиях Приуралья / А.А. Булекова, Р.Х. Сапарова // Ғылым және білім. – 2020. - №1. – с. 25-29
11. Булекова А.А. Сорго – перспективная культура в условиях сухо-степной зоны / Монография. – Уральск, 2020. –116 с.
12. Броник, Си Джей, и Лал, Р. (январь 2005 г.). Структура почвы и управление ею: обзор. Геодерма. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2004.03.005>
13. Камбарделла, Калифорния, и Эллиот, ЕТ (1992). Изменения органического вещества в твердых частицах почвы в процессе выращивания пастбищ. Журнал Американского общества почвоведения, 56(3), 777–783. <https://doi.org/10.2136/sssaj1992.03615995005600030017x>
14. Сикс, Дж., Эллиотт, Э.Т., и Паустиан, К. (1999). Динамика агрегатов и органического вещества почвы при традиционных и нулевых системах обработки почвы. Журнал Американского общества почвоведения, 63(5), 1350–1358. <https://doi.org/10.2136/sssaj1999.6351350x>
15. Феллер К. и Бир М.Х. (1997). Физический контроль динамики органического вещества почв в тропиках. В.Геодерма (т. 79, стр. 69–116). [https://doi.org/10.1016/S0016-7061\(97\)00039-6](https://doi.org/10.1016/S0016-7061(97)00039-6)
16. Булеков Т.А. Подсев бобовых растений в дернину старовозрастных посевов многолетних трав на западе Казахстана / Булеков Т.А., Буянкин В.И., Лиманская В.Б., Курмангазиев Р.С., Кузембаев М.О. // Ғылым және білім. – 2019. - №4. – с. 23-27
17. Чжан Ю., Тан К., Ван Р., Ли Дж. и Ван Х. (2021). Севооборот с защитно-защитной обработкой улучшил структуру почвы и питательные вещества в почве при долгосрочном сельском хозяйстве на засушливых землях. Европейский журнал агрономии, 131. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126379>